

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 60 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish.....	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI

Ibragimova Gulsanam Nematovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti professori,
pedagogika fanlari doktori

Annotatsiya: Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yaratilayotgan sharoitlar, zamonaviy o'zgarishlar barcha imkoniyatlardan foydalana oladigan, o'ziga va o'z faoliyatiga nisbatan talabchan, maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan ota-onalar hamkorligini yo'lga qo'ya oladigan, o'z ishining ustasi bo'lgan, o'z sohasining sirlarini har tomonlama chuqur o'zlashtirgan, o'zini o'zi rivojlantiruvchi hamda o'z qobiliyati va imkoniyatlarini to'la ishga sola biladigan mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ni yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish masalalariga asosiy urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: innovasion kasbiy faoliyat, maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim tashkiloti, pedagogik jarayonni tashkil etish, ota-onalar hamkorligi, boshqaruv innovatsiyalari, innovatsion menejment.

Abstract: The conditions and modern changes that are being created today in preschool educational organizations allow you to use all opportunities, be demanding of yourself and your activities, establish cooperation between parents and a preschool educational organization, be a master of your craft, comprehensively master the secrets of your business, improve yourself and fully realize your abilities and capabilities. There is a growing need for knowledgeable professionals. At the same time, the analysis shows the need to address the issues of ensuring the coverage of children with preschool education, filling preschool educational organizations with modern educational materials and fiction, attracting qualified pedagogical and managerial personnel to the field of activity. The main focus will be on the issues of further improvement of the preschool educational organization, ensuring equal access of children to high-quality preschool education, and the development of the non-governmental sector of preschool education services.

Key words: innovative professional activity, preschool education, preschool educational organization, organization of the pedagogical process, cooperation of parents, managerial innovations, innovative management.

Аннотация: Условия, современные изменения, которые создаются сегодня в дошкольных образовательных организациях, позволяют использовать все возможности, быть требовательными к себе и своей деятельности, налаживать сотрудничество родителей с дошкольной образовательной организацией, быть мастером своего дела, всесторонне осваивать секреты своего дела, самосовершенствоваться и в полной мере реализовывать свои способности и возможности. растет потребность в знающих профессионалах. Вместе с тем проведенный анализ показывает необходимость решения вопросов обеспечения охвата детей дошкольным образованием, наполнения дошкольных образовательных организаций современными учебно-методическими материалами и художественной литературой, привлечения в сферу деятельности квалифицированных педагогических и управленческих кадров. Основной упор будет сделан на вопросы дальнейшего совершенствования дошкольной образовательной организации, обеспечения равного доступа детей к качественному дошкольному образованию, развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Ключевые слова: инновационная профессиональная деятельность, дошкольное образование, дошкольная образовательная организация, организация педагогического процесса, сотрудничество родителей, управленческие инновации, инновационный менеджмент.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotida innovasion jarayonlarni ko'rib chiqib, ta'kidlash lozimki, "ta'limda innovatsiya" tushunchasini talqin qilganda, ko'proq yangi ishlanmalar, vositalar, usullar, tarbiya va ta'lim texnologiyalarni joriy etish tushuniladi. Innovasion faoliyat bu – pedagogik faoliyatning alohidi turidir. Zamonaviy maktab-

gacha ta'lim muassasasining hayoti pedagogika sohasidaga yangi yutuqlar, eksperimental faoliyatga tayanishi lozim. Bu ta'lim muassasasining turidan qat'iy nazar, pedagogik jamoaning faoliyati har doim ta'limning sifatiga qaratilganligi bilan shartlashgandi ^[1,2].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini taraqqiyot tartibidagi faoliyati – maqsadga yo'naltirilgan, qonuniyatli, uzluksiz va muassasasining sifat jihatidan yangi holatda o'tishi ortga qaytmaydigan jarayon bo'lib, madaniy-ijodiy yo'nalganlikdan, hamda doimiy kengayotgan taraqqiyot salohiyatidan foydalanishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy bosqichda maktabgacha ta'lim tashkilotini innovasion faoliyatini rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud, xususan:

- innovasion dasturlarni mavjudlari bilan muvofiqlashtirish;
- turli pedagogik konsepsiyalar namoyondalarining uyg'unlashuvi;
- yangi turdagi ta'lim muassasalarini ota-onalarni talablariga to'g'ri kelmasiligi;
- ilmiy-uslubiy va moddiy-texnik ta'minotning yangilanishga ehtiyoji;
- malakali pedagogik kadrlarga ehtiyoj;
- yangiliklarni aniq sharoitlarga moslashtirish;
- innovatsiyalikni yuzaga chiqarish va uni shakllantirish uchun sharoitlar yaratish.

V.T.Kudryavsev maktabgacha ta'lim tashkilotida innovasion faoliyatni rivojlantirishning to'rt yo'nalishini ajratadi ^[3].

1. Maktabgacha ta'limni, maktabga tayyorlash bosqichi sifatida emas, balki mustaqil, ahamiyatli rivojlana-yotgan va rivojlantirayotgan, bolalarni kamolga yetkazadigan, boyitilishiga qaratilgan maktabgacha ta'lim faoliyatiga xos bo'lgan faoliyatlar (o'yinning ijodiy xarakteri, ertaklarning faol idroki, turli xil samarali faoliyat va h.k.) imkoniyatlari hisobidan yo'naltirilganligini ko'rib chiqish kerak.
2. Pedagogik jarayonda kattalar va bolalarni dialog orqali hamkorligi va teng sherik o'zaro ta'sir jarayonida sub'yekt-sub'yektiv insoniy munosabatlarni tasdiqlash.
3. Innovatika sohasidagi amaliyotchi va nazariyotchilar orasidagi aloqani rivojlantirish.
4. Tadqiqotchilik yondashuvi nuqtai-nazaridan tashkil etilayotgan keng qidiruv va eksperimental faoliyat.

Shunday qilib, zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotida innovasion faoliyatni ko'rib chiqib, biz quyidagilarni aniqladik:

Har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti ikki asosiy faoliyat holatida ishlashi mumkin: "funksiyalash" va "taraqqiyot", shulardan so'nggisi optimal, innovasion bo'lib, zamonaviy davrda mahalliy maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyoti quyidagi yo'nalishlar bo'yicha bormoqda:

- ta'limni yangi mazmunini shakllantirish;
- bolalarni rivojlantirish uchun tizimlar, usullar, innovasion pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etish va amalga oshirish.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatida dolzarb muammolar va innovasion faoliyat taraqqiyotining yetakchi yo'nalishlari aniqlandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini faoliyatida sifatli o'zgarishlarga ko'mak beruvchi innovatsiyalarni qidirish va tadbiiq etish, maktabgacha ta'lim tizimini optimizatsiyalashtiruvchi bosh mexanizmidir, undagi yetakchi o'rinni innovasion faoliyatni tadbiiq etishga tayyor ijodiy pedagoglar egallaydilar.

"Innovatsiya" tushunchasi lotin tilidan olingan bo'lib (in-ga, novus-yangi), ya'ni tarjimai "yangilanish", "o'zlashtirish", "qandaydir yangilikni kiritish", "yangini joriy qilish", "yangilik kiritish". O'z navbatida "yangi" so'zi ushbu tushunchaning asosiy yadrosini tashkil etadi.

"Innovatsiya" tushunchasi keng va tor ma'noda ishlatiladi. Birinchi ma'noda innovatsiya – biror bir yangi ijtimoiy ehtiyojni yaxshiroq qondirish uchun yangi ilmiy, amaliy vosita, ya'ni yangilik yaratish, tarqatish va qo'llashni o'z tarkibiga oladigan kompleks jarayon sifatida qaraladi. "Innovatsiya", ikkinchi ma'noda, biror bir jamoa faoliyatini takomillashtirish uchun kiritilayotgan va bu innovatsiya sub'yekti tomonidan yangilik deb qabul qilingan yangi vosita, uslub, yondashuvlar tizimiga nisbatan ishlatiladi.

Mazkur tushunchaning bugungi kungacha xilma-xil ta'riflari shakllantirilgan bo'lib, ularni tahlil etish asosida biz o'zimizning tadqiqot yo'nalishimizni belgilab olishga zaruriyat sezdik.

Ta'lim tizimini boshqarishga doir o'ziga xos maktab yaratgan pedagog olim S.Turg'unovning fikricha, innovatsiya – maqsadga yo'naltirilgan o'zgartirishlar bo'lib, ma'lum bir ijtimoiy birlikka – muassasa, uyushma, jamoa va guruhlariga yangi, nisbatan barqaror bo'lgan elementlarni, umumiy holda xalqning ma'naviy-madaniy munosabatlari va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan yangiliklarni kiritishdir ^[4].

Malaka oshirish kurslarida tarix o'qituvchilarini innovasion faoliyatga tayyorlashga doir ilmiy-tadqiqot ishini amalga oshirgan M.Jumaniyozovanning ta'kidlashicha, innovatsiya – rivojlangan texnologik jarayonning takomillashgan mahsuloti ko'rinishida namoyon bo'ladigan ijodiy mehnatning natijasi. U amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy ob'yekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy sub'yektlarning harakat tizimi, ayni vaqtda u boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o'zgarishlar mexanizmi bo'lib hisoblanadi ^[5].

M.Jumaniyozovanning fikricha, agar faoliyat qisqa muddatli bo'lsa, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lmasa, o'z oldiga muayyan tizimdagi ba'zi tarkibiy qismlarnigina o'zgartirishni vazifa qilib qo'ygan bo'lsa, u holda biz "novatsiya" haqida fikr yuritayotgan bo'lamiz. Agar faoliyat muayyan konseptual yondashuv asosida amalga oshirilayotgan bo'lsa, uning natijasi o'sha tizimning rivojlanishiga yoki uning tamoyilial o'zgarishiga olib kelsa, biz buni "innovatsiya" deya olamiz.

Faoliyat xususiyati jihatdan novatsiya ko'lami va vaqti bo'yicha chegaralangan, innovatsiya esa yaxlit va davomli bo'ladi. Novatsiya natijasida amaldagi tizimda alohida elementlar o'zgartiriladi, innovatsiya natijasida esa amaliyot sub'yektlarining pozitsiyalari to'la yangilanadi, tizimdagi aloqalar va tizim isloh qilinadi ^[6].

N.Mamadov o'zining "Umumiy ta'lim maktablarini innovasion boshqarish" deb nomlangan tadqiqotida innovatsiya – bu boshqaruv ob'yektini o'zgartirish hamda yuqori darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnik samaralarni qo'lga kiritish maqsadida muayyan sohalarga yangilikni tatbiq qilishning yakuniy natijasi ekanligini qayd etib o'tadi ^[7].

Pedagogika kollejlari innovasion jarayonlarni tizimli boshqarish muammosi bilan bog'liqlikda tadqiqot ishini olib borgan Sh.Zufarov tomonidan "innovatsiya" tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Innovatsiya tushunchasi mazmunan "yangi", "yangilik" tushunchalarining aynan o'zi emas. Istalgan yangilik, qachonki, amaliy faoliyatda o'zining keng qamrovli samarasini bersa va keng ko'lamli ehtiyoj ob'yektiga aylansagina, tom ma'nodagi innovatsiya deb atash mumkin bo'ladi".

Bo'lajak matematika o'qituvchisini innovasion faoliyatga tayyorlash nazariyasi va amaliyotini fundamental asosda tadqiq etgan D.Yunusova tomonidan "innovatsiya" tushunchasiga "maqsadga qaratilgan o'zgarish bo'lib, qo'llanilish sohasidagi tizimni bir holatdan sifat jihatdan yangi holatga o'tkazish, uni tubdan takomillash-tirish" ^[8] tarzida ta'rif berilgan.

Yuqoridagi ta'riflarning har biri o'ziga xos mazmunga ega bo'lsa-da, biroq mazkur tushunchaning takomillashgan ta'rifini shakllantirish ehtiyoji mavjud. Ana shu asosdan kelib chiqqan holda, biz "innovatsiya" tushunchasining quyidagi umumlashgan ta'rifini hosil qildik: "Innovatsiya – ob'yekt va sub'yekt faoliyatida sifat o'zgarishlarini ta'minlovchi, keng ommalashgan va yuqori samaradorlikka ega, an'anaviylik va istiqbol o'rtasida "ko'priq" vazifasini bajaruvchi, tizimli, uzviy va uzluksiz tarzda yangilik kiritishdir".

Innovatsiyalar texnologiya, iqtisodiyot, savdo-sotiq, ijtimoiy tizim bilan aloqadorlikda xilma-xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladi: pedagogik, iqtisodiy, tashkiliy, texnologik va boshqalar. Yoki yangiliklarni qo'llanilish sohasiga qarab texnik, tashkiliy, metodik, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy kabi guruhlariga ajraladi. Innovatsiyalarning xilma-xil turlari orasida pedagogik innovatsiyalar alohida ahamiyatga ega bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashning muhim vositasi sanaladi.

Pedagogik innovatsiyalar deganda, pedagogik yangiliklarni o'rganish, o'zlashtirish, ularni baholash, foydalanish va amaliyotga tatbiq etish tushuniladi. O'z navbatida pedagogik innovatsiyalarning bir nechta turlari mavjud: modifitsiyalashgan, tuzatish kirituvchi, o'zgartirish kirituvchi, lokal, modulli, tizimli va boshqalar. Biroq, pedagogik innovatsiyalarning ko'proq umumlashgan tasnifi o'zida quyidagi ko'rinishni aks ettiradi:

- 1) ta'lim va tarbiya maqsadi va vazifalari hamda mazmuniga doir innovatsiyalar;
- 2) o'quv-tarbiya jarayoni metodlari, metodikasi va texnologiyasiga doir innovatsiyalar;
- 3) o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishga doir innovatsiyalar.

Pedagogik innovatsiyalar keng qamrovli ko'rinishga ega bo'lib, ularning umumtomonidan qabul qilingan aniq tipologiyasi yoki tasnifi mavjud emas. Innovatsiyalarni guruhlashtirishga doir yigirmadan ortiq tasnif mavjud, xususan: uzoq muddatli innovatsiyalar va qisqa muddatli innovatsiyalar, radikal va reformatorli, avtoritar va liberal, inisiativ va administrativ va boshqalar.

S.Turg'unovning fikricha, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda innovasion salohiyatiga ko'ra, yangiliklar modernizatsiya, unifikatsiya, faoliyatni takomillash-tirish, shaklan o'zgartirish, rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan modifikasion innovatsiyalar; oldindan ma'lum bo'lgan metodlarning elementlarini yangi tizimga birikishini nazarda tutuvchi birikkan innovatsiyalar; o'xshashlikka va umumiylikka ega bo'lmagan radikal innovatsiyalar innovasion jarayonlarning asosi sifatida belgilanishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Innovatsiyalarning xususiyatlariga ko'ra, ularni turli xil asoslar bilan turlicha tasniflash mumkin, ya'ni bugungi kunda yangilik kiritishning tugallangan tasnifi mavjud emas. Shu bilan birgalikda bizning tadqiqotlarimiz doirasida aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, pedagogik jarayonlarni tashkil etishda va samaradorligini ta'minlashda eng avvalo, yangiliklarni pedagogik jarayonlarning qaysi bo'g'iniga tegishli ekanligini inobatga olish maqsadga muvofiq hisoblanadi ^[9].

M.V.Klarin ta'limga innovasion yondashuvning ikkita turini ajratib ko'rsatadi:

- 1) o'quv jarayonining an'anaviy reproduktiv yo'nalganligi doirasida kafolatlangan natijalarni qo'lga kiritishga yo'naltirilgan modernizatsiyalashgan innovatsiyalar;
- 2) an'anaviy o'quv jarayonini qayta tashkillashtirishga yo'naltirilgan transformatsiyalangan innovatsiyalar. Olim birinchi yondashuvni texnologik, ikkinchisini tadqiqotchilikka doir yondashuv deb nomlaydi.

V.I.Belyayev ta'lim sohasidagi innovatsiyalarni ularning yuzaga kelish tavsifiga ko'ra quyidagi ikki guruhga bo'ladi:

- 1) innovasion jarayonning barcha shart-sharoitlar tizimi, vosita va yo'llarini to'liq anglamagan holda yuzaga keluvchi innovatsiyalar. Bunday turdagi innovatsiyalarni empirik innovatsiyalar deb nomlash mumkin: pedagog innovatsiyaga o'zining noan'anaviy tajribasi orqali boradi, tashkiliy qismi esa, stixiyali tarzda amalga oshadi;
- 2) ongli va maqsadga yo'naltirilgan faoliyat natijasi sifatida yuzaga keluvchi innovatsiyalar. Bunday turdagi innovatsiyalarni ilmiy tashkillashtirilgan innovatsiyalar deb atash mumkin. Mazkur innovatsiya birinchi turdagi innovatsiyadan o'zining nazariy asoslanganligi, natijalarning aniq ahamiyatga egaligi va keng ommalashganligi bilan yuqori turadi.

O.G.Xomeriki o'quv-tarbiya jarayonining u yoki bu tarkibiy qismi bilan bog'liqlikda innovatsiyalarni quyidagi turlarga ajratib ko'rsatadi:

- 1) ta'lim mazmuniga doir innovatsiyalar;
- 2) o'quv-tarbiya jarayoni metodlari, metodikasi va texnologiyasiga doir innovatsiyalar;
- 3) o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishga doir innovatsiyalar;
- 4) ta'lim tizimini boshqarishga doir innovatsiyalar ^[10].

M.M.Potashnik va V.S.Lazarevlar ta'limda qo'llanilish ko'lamiga ko'ra innovatsiyalarni quyidagi turlarga ajratib ko'rsatishadi:

- 1) lokal, alohida, o'zaro bog'lanmagan xususiy innovatsiyalar;
- 2) o'zaro bog'langan, xususiy innovatsiyalar majmuini ifoda etuvchi modulli innovatsiyalar;
- 3) butun ta'lim muassasasini qamrab oluvchi tizimli innovatsiyalar ^[11].

Yangilikning o'zgarish tezligi va yangilik darajasiga ko'ra innovatsiyalarning ko'proq detallashtirilgan tasnifini N.Yu.Postalyuk quyidagicha taklif etadi:

1. Nulevoy raqamli innovatsiyalar – tizimning dastlabki xususiyatlarini regeneratsiya qilish (an'anaviy ta'lim tizimi yoki uning elementlarini qayta ishlab chiqish).
2. Birinchi raqamli innovatsiyalar tizimda miqdor o'zgarishlar kiritish bilan tavsiflanadi. Bunda innovatsiyaning dastlabki sifati o'zgarmaydi.
3. Ikkinchi raqamli innovatsiyalar esa, tizim ichidagi elementlarni qayta guruhlashtirish yoki tashkiliy jihatlarni o'zgartirish bilan tavsiflanadi (xususan, mavjud pedagogik vositalarning yangi ko'rinishi, ketma-ketligini o'zgartirish, ulardan foydalanish qoidalari va boshqalar).
4. Uchinchi raqamli innovatsiyalar ta'lim tizimining yangi shart-sharoitlarga moslashuvchan o'zgarishini o'zida ifoda etadi.
5. To'rtinchi raqamli innovatsiyalar yangi yechimga ega bo'ladi (bular ko'pincha ta'lim tizimining ba'zi tarkibiy qismlari funksiyasini kengaytirishni ta'minlashga qaratilgan sifatli sodda, o'zgarishlardir).
6. Beshinchi raqamli innovatsiyalar ta'lim tizimining yangi avlodini yaratishni nazarda tutadi (tizimning barcha yoki ko'pchilik dastlabki xususiyatlarini o'zgartirish).

7. Oltinchi raqamli innovatsiyalarni amalga oshirish orqali “yangi turdagi” ta’lim tizimi yaratiladi. Bunda tizim hosil qiluvchi tamoyil saqlangan holda, tizimning funksional xususiyatlari o’zgaradi.
8. Yettinchi raqamli innovatsiyalar ta’lim tizimini tubdan o’zgartirishga qaratilgan. Bunda ta’lim tizimining asosiy funksional tamoyili o’zgaradi va shu tarzda yangi pedagogik tizim hosil bo’ladi ^[12].

Pedagogik innovatsiyalarni yuqorida bayon etib o’tilgan tasniflariga asoslangan holda, B.Xodjayev va Sh.Zufarovlar tasnifi ^[13] bo’yicha pedagogik ta’lim jarayonlarida qo’llanilishi mumkin bo’lgan pedagogik innovatsiyalarning quyidagi umumlashgan tizimini hosil qilish mumkin:

1. Ishlab chiqarish munosabatlarining chuqurlashuvi bilan bog’liqlikda innovatsiyalarni quyidagi turlarga ajratib ko’rsatish mumkin:
 - modifitsiyalashgan innovatsiyalar. Masalan, “elektron guruh jurnallari”, “elektron dekanat”;
 - tuzatish kirituvchi innovatsiyalar. Masalan, “yangi tahrirdagi reyting Nizomi”;
 - o’zgartirish kirituvchi innovatsiyalar. Masalan, “internet-ta’lim”;
 - integrallashgan innovatsiyalar. Masalan, “shaxsga yo’naltirilgan masofaviy ta’lim texnologiyalari”;
2. Ta’lim jarayonining tarkibiy qismlariga munosabatiga ko’ra pedagogik innovatsiyalarni quyidagi guruhlariga bo’lish mumkin:
 - ta’lim maqsadi va vazifalari bilan bog’liq pedagogik innovatsiyalar. Masalan, “identiv o’quv maqsadlarini o’quv vazifalariga aylantirish”;
 - ta’lim va tarbiya mazmuni bilan bog’liq innovatsiyalar. Masalan, “ta’lim mazmunini integratsiyalash va diferensiyalashtirish”, “axborotlashtirish va prognozlash”;
 - ta’limning shakl, metod, vosita va texnologiyalari bilan bog’liq innovatsiyalar. Masalan, noana’naviy dars shakllari, interfaol metodlar, multimedia vositalari, ta’limning samarali texnologiyalari (modulli ta’lim texnologiyalari, madaniy-insonparvarlik yondashuv texnologiyalari);
 - ta’lim olganlikni tashxis etish bilan bog’liq innovatsiyalar. Masalan, o’quv portfoliolari;
3. Ta’lim sub’yektlarining shaxs shakllanishiga munosabatiga ko’ra, pedagogik innovatsiyalar quyidagi guruhlariga bo’linadi:
 - pedagog va o’qituvchilarning ma’lum bir qobiliyatlarini rivojlantirishga doir innovatsiyalar. Masalan, birgalikdagi hamkorlikdagi faoliyatni rivojlantirish;
 - pedagog va o’qituvchilarning BKM, faoliyat usullari, kompetentligini rivojlantirishga doir innovatsiyalar.
4. Pedagogik qo’llanilish sohasiga ko’ra, pedagogik innovatsiyalar quyidagi turlarga bo’linadi:
 - o’quv jarayonida qo’llaniladigan pedagogik innovatsiyalar. Masalan, ta’limning axborot texnologiyalari;
 - o’quv kursida qo’llaniladigan pedagogik innovatsiyalar. Masalan, elektron xarita;
 - ta’lim sohasida qo’llaniladigan pedagogik innovatsiyalar. Masalan, ta’limni demokratlashtirish;
 - ta’limni boshqarish sohasida qo’llaniladigan innovatsiyalar. Masalan, ta’limning davlat boshqaruvidan davlat-jamoatchilik boshqaruviga o’tilishi.
5. Pedagogik jarayon ishtirokchilarining o’zaro harakat turiga ko’ra, pedagogik innovatsiyalar quyidagi guruhlariga bo’linadi:
 - jamoada o’qitishga doir innovatsiyalar;
 - guruhli o’qitishga doir innovatsiyalar;
 - tyutorlik;
 - fasilitatorlik;
 - repetitorlik.
6. Funksional imkoniyatlariga ko’ra, pedagogik innovatsiyalar quyidagi turlarga bo’linadi:
 - shart-sharoit bilan bog’liq innovatsiyalar (ta’limiy muhitni o’zgartirishni ta’minlaydi, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va boshqalar);

- mahsulot ko'rinishidagi innovatsiyalar (pedagogik vositalar, loyihalar, texnologiyalar).
 - boshqaruvga doir yangiliklar kiritish.
7. Amalga oshirish usullariga ko'ra, pedagogik innovatsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:
- rejali pedagogik innovatsiyalar;
 - tizimli pedagogik innovatsiyalar;
 - davriy pedagogik innovatsiyalar;
 - stixiyali pedagogik innovatsiyalar;
 - tasodifiy pedagogik innovatsiyalar;
 - o'z-o'zidan yuzaga keluvchi pedagogik innovatsiyalar.
8. Makonga yo'nalganligiga ko'ra, pedagogik innovatsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:
- alohida pedagog faoliyatiga doir pedagogik innovatsiyalar;
 - pedagoglarning metodik birlashmasiga doir pedagogik innovatsiyalar;
 - alohida ta'lim muassasasi faoliyatiga doir innovatsiyalar;
 - tuman, shahar, viloyat, respublika miqyosidagi pedagogik innovatsiyalar;
 - xalqaro miqyosdagi pedagogik innovatsiyalar.
9. Ijtimoiy-pedagogik ahamiyatiga ko'ra, pedagogik innovatsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:
- alohida ta'lim muassasalariga doir pedagogik innovatsiyalar;
 - aniq kasbiy-tipologik guruh pedagoglariga xos pedagogik innovatsiyalar.
10. Novatorlik tadbirlari ko'lamiga ko'ra, pedagogik innovatsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:
- lokal;
 - ommaviy;
 - global.

D.Yunusova ^[8] esa, ta'lim-tarbiya jarayonini texnologik jarayon sifatida qarab, joriy etiladigan yangiliklarni bu jarayonning asosiy komponentlari (ta'lim maqsadi, ta'lim mazmuni, o'qitish metodi, o'qitish vositasi, ta'lim natijasi) asosida guruhlashni taklif etgan:

- 1) ta'lim maqsadi bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar: modernizatsiyalashgan ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi (kasbga yo'naltirish, to'ldirish, insonparvarlashtirish, tabaqalashtirish, integrallash, individuallashtirish va boshqa maqsadlarga ko'ra);
- 2) ta'lim mazmuni bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar: miqyosiga ko'ra – uzluksiz ta'limda, alohida ta'lim turida, ayrim fanda, bobda, mavzuda, mavzu materialining ayrim qismida; darajasiga ko'ra – takomillashtirish, tubdan o'zgartirish, o'zidan oldingisiga nisbatan – yangi dastur, dasturni takomillashtiruvchi, o'quv materialini to'ldiruvchi; paydo bo'lishiga ko'ra – me'yoriy hujjatlar o'zgarishi asosida rejali, oldindan o'ylangan, ichki va tashqi;
- 3) o'qitish metodi bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar: miqyosiga ko'ra – uzluksiz ta'limda, alohida ta'lim turida, ayrim fanda, bobda, mavzuda, o'quv mashg'uloti shakli va turida; darajasiga ko'ra – takomillashtirish, ko'rinishini o'zgartirish, ma'lum uslubiyot elementlarini yangicha talqinda ishlab chiqish; o'zidan oldingisiga nisbatan – yangi, takomillashtiruvchi, o'rnini almashtiruvchi, to'ldiruvchi, retro; paydo bo'lishiga ko'ra – rejali, oldindan o'ylangan, tasodifiy, yangi talablar asosida, ichki va tashqi;
- 4) o'qitish vositasi bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar: miqyosiga ko'ra – ommaviy, yakka, kompleks, tizimli, uzluksiz ta'limda, alohida ta'lim turida, ayrim fanda, o'quv materialining ayrim qismida, o'quv mashg'uloti shakli, turi, ayrim bosqichida; o'zidan oldingisiga nisbatan – yangi texnika, texnologiya, eskisini almashtiruvchi, o'rnini almashtiruvchi, retro; darajasiga ko'ra – modernizatsiyalashgan, ma'lum vosita elementlari yangicha talqinda ishlab chiqilgan, tubdan o'zgartirilgan; paydo bo'lishiga ko'ra – rejali, oldingan o'ylangan, tasodifiy, ichki, tashqi, texnika rivoji ta'sirida;
- 5) ta'lim natijasi bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar: o'qituvchi faoliyatida – novator o'qituvchi; o'quvchi faoliyatida – mustaqil fikrlovchi, aniq maqsadga intiluvchi, ta'lim jarayonining faol sub'yekti ^[14].

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik innovatsiyalar o'z navbatida ta'lim jarayonini tashkil etish parametrlarining o'zgarishiga olib kelmoqda. Birinchidan, zamonaviy ta'lim doimiy ravishda fan va texnologiya rivoji bilan bog'liqlikda ta'lim maqsadi, mazmuni, shakl, metod va vositalarining yangilanib borishini talab qilayotgan bo'lsa, ikkinchidan, ta'lim muassasalari variativligining qiyosiy modellarining ko'rsatkichlari ham murakkablashib bormoqda. Ana shu asosdan kelib chiqqan holda biz ta'limdagi innovatsiyalarning ikki xil xususiyati (tashqi va didaktik)ga ko'ra tasniflashni lozim deb topdik (1-chizma).

1-chizma: Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini innovasion kasbiy faoliyatga tayyorlashning tasnifiy parametrlari

Pedagogik innovatsiyalarning jadallik bilan amaliyotga kirib borishi natijasida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovasion yo'nalganligi an'naviylikdan farqli ravishda quyidagi muhim ahamiyatga ega jihatlarda o'z aksini topib bormoqda (1-jadval).

1-jadval: An'anaviy va innovasion ta'limning qiyosiy tahlili

Ta'limning an'anaviy yo'nalganligi	Ta'limning innovasion yo'nalganligi
<p>Texnogen sivilizatsiya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta'lim oluvchi – obyekt • "Bilimli inson" • Pedagogik idrok etish • Pedagogik chora-tadbirlar • Pedagog-vasiylik • Birgalikdagi faoliyatning avtoritar uslubi • Faoliyatli yondashuvga asoslanganlik 	<p>Antropogen sivilizatsiya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta'lim oluvchi – sub'yekt • "Harakatlanuvchi inson" • Pedagogik ijodkorlik • Pedagogik munosabatlar • Pedagog-menejer • Birgalikdagi faoliyatning demokratik uslubi • Faoliyat, muloqot va shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish orqali ijtimoiylashuvi

Yuqoridagi pedagogik innovatsiyalarga doir tasniflardan ma'lum bo'ladiki demak, ta'lim tizimidagi innovatsiyalar:

- maqsad, mazmun, metod va texnologiya, ta'limni tashkil etish shakli, boshqaruv tizimi;
- pedagogik faoliyat va o'quv-bilish jarayonini tashkil etish uslubi;
- nazorat va ta'lim olganlik darajasini baholash tizimi;
- ta'limni moliyalashtirish tizimi;

- o'quv-metodik ta'minot;
- tarbiyaviy ishlar tizimi;
- o'quv reja va o'quv dasturlari;
- professor-o'qituvchi va talaba, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar faoliyatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq ravishda yuzaga kelmoqda.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinadiki, maktabgacha ta'lim mutaxassislarini kasbiy innovasion faoliyatga tayyorlashda ta'limni texnologiyalarni o'zlashtirishi bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Майер А.А. Управление инновационными процессами в ДОУ: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009.
2. Макаренко А.С. О воспитании. // Золотой фонд педагогики – М.: Школьная пресса, 2003.- 192 с.
3. Давыдов В.В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной ступени / В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев // Вопросы психологии. - 1997. - № 1. - С. 3-18.
4. Ўзбек педагогикаси тарихи // А.Зуннунов тахрири остида. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 214 б.
5. Жуманиёзова М. Инновацион фаолият – таълим сифатининг кафолатидир.. – Т., 2004 - №6 – Б.89.
6. Жуманиёзова М. Инновацион фаолият – таълим сифатининг кафолатидир.. – Т., 2004 - №6 – Б.91.
7. Мамадов Н.С. Умумий таълим мактабларини инновацион бошқариш: Педагогика фанлари номзоди. ... дисс. – Т., 2009. – Б.17.
8. Юнусова Д. Бўлажак математика ўқитувчисини инновацион фаолиятга тайёрлаш назарияси ва амалиёти: Педагогика фанлари доктори. ...дисс.Автореф. – Т., 2012. – Б.13-14.
9. Турғунов С.Т., Мақсудова Л.А. Умумий ўрта таълим муассасаларида педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришда инновациялар. // ж. Мактаб ва ҳаёт. – Т., 2009. - №1. – Б.7.
10. Хомерики О.Г. Системное управление инновационным процессом в общеобразовательной школе: дисс. ... канд.пед.наук. – М., 1996.
11. Поташник М.М., Лазарев В.С. Управление развитием школы. – М.: Новая школа, 1995.
12. Хуторский А.В. Педагогическая инноватика. – М.: Академия, 2008.
13. Ходжаев Б., Зуфаров Ш. Педагогик инноватика. – Т.: “Фан ва технология” нашриёти, 2010. – Б.14-15.
14. Юртайкина Т.М. Методика обследования речевого развития дошкольников // Развитие речи дошкольника. - М.: “Просвещение” – 1990., стр.: 127-136.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.